

Programador de pulsos *

Ings. Oscar Agazzi **, Daniel Britos ***, Carlos Marqués **** y Félix Molina *****

Introducción

La medición de los distintos parámetros que caracterizan el retorno al equilibrio, después de la excitación de la muestra en un experimento de resonancia magnética o cuadrupolar nuclear, tales como tiempo de relajación "spin-red", tiempo de relajación "spin-spin", constante de tiempo de decaimiento de la inducción libre, etc., exigen que la muestra sea excitada mediante una señal de radiofrecuencia de envolvente pulsante. Dicha envolvente es producida mediante el programador de pulsos que se describe a continuación, que permite la generación de señales periódicas similares a las indicadas en la Fig. 1, pudiendo variarse a voluntad los intervalos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Se ha previsto la generación de hasta ocho pulsos con sus valles correspondientes, pudiendo programarse individualmente el tiempo de duración de cada cresta o valle, y al mismo tiempo variar en forma automática, si así se desea, la duración de alguno o algunos de ellos. Se ha previsto un ancho mínimo de pulso de $0,1 \mu s$, con una duración máxima de aproximadamente $10^3 s$ (en realidad 999 s) la que puede además variarse automáticamente a voluntad, lo que será llamado "barrido de tiempo". Los mismos límites pueden obtenerse para distancias entre pulsos. Los pulsos pueden lograrse por ocho salidas distintas y se han previsto también salidas para sincronismo. Los niveles de señal son los correspondientes a la serie standard de circuitos integrados de la familia TTL. Los controles y conectores ubicados en el panel frontal del instrumento se visualizan en la fotografía que se muestra.

Principio de funcionamiento

El programador de pulsos que se describirá se basa en la exploración automática de hasta 16 direcciones de memoria, en cada una de las cuales se han guardado previamente, instrucciones de nivel (alto o bajo), tiempo de permanencia en esa dirección y, canal de salida de la señal, así como otros datos que serán analizados más adelante. Se puede de esta forma generar

Vista del panel frontal del programador.

trenes de hasta ocho pulsos, de duraciones y separaciones individualmente programadas a voluntad. (Observar nuevamente la Fig. 1).

Cada número corresponde a una dirección de memoria. Dicha memoria se ha realizado mediante el empleo de cinco unidades RAM de 16 direcciones con palabras de 4 bits, lo que hace en conjunto, una memoria de 16 direcciones, con palabras de 20 bits cada una (referirse al diagrama en bloques, Fig. 2). Un oscilador a cristal de 10 MHz genera la señal básica de información de tiempo. Sigue al mismo, una cadena de divisores por décadas de 7 etapas, que permite seleccionar a voluntad, frecuencias desde 1 hasta 10^7 Hz, la selección de la cual es efectuada mediante un multiplexador de 8 canales, controlado por los bits 1 al 3, de cada dirección de memoria, lo que permite elegir una frecuencia de reloj distinta en cada sección de la señal de salida. La señal elegida es alimentada a un contador de tres etapas, que se denominará "contador principal". La comparación del estado de este contador con la duración programada de la parte de la señal que se está generando, efectuada mediante un comparador de tres etapas de 4 bits cada una, determinará, en el momento de coincidencia, el fin del conteo, el avance de la dirección de memoria y la puesta a cero del contador principal. Se ha dado término a una parte de la señal, y se inicia la siguiente en la misma forma. La información de nivel está dada por el bit 4, que también ha sido almacenado en cada posición de memoria, y decide en cada caso si se trata de una cresta o un valle. El

Fig. 1 — Forma de onda de salida del programador de pulsos.

* Trabajo realizado en el Grupo de Desarrollo Electrónico e Instrumental (GDEI) del Instituto de Matemática, Astronomía y Física (IMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dentro del proyecto "Espectrometría de Radiofrecuencia" perteneciente al Plan Nacional de Electrónica y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica (Subsidio N° 8145/77-4, Resolución N° 538/77 del 27-9-77). Director del Proyecto y Jefe de Grupo: Ing. Carlos B. Metzadour.

** Docente del IMAF. Actualmente se encuentra en la Universidad de Berkeley, realizando estudios de perfeccionamiento.
 *** Ex docente del IMAF. Actualmente es oficial de la Armada Argentina.
 **** Subjefe del GDEI y docente del IMAF.
 ***** Ex docente del IMAF. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

funciones.) En dicha lectura se complementan los bits almacenándose en la memoria $M_1, M_2, M_3, \dots, M_n$. Nótese que el selector de pastilla (ohp) (C5) de cada CI 7489 está a masa, por lo que las memorias se habilitan siempre habilitadas. Obsérvese además que los bits M_1, M_2 y M_{3n} pueden elegirse en forma independiente de las llaves NAZA, utilizando las llaves L_1, L_2 y L_n respectivamente, cuya finalidad se verá en detalle más adelante.

El direccionamiento de cada palabra se realiza con el contador binario 74191 que se utiliza en modo de conteo creciente (UP). Para elegir la dirección cero en memoria, el mencionado contador debe ser llevado a cero (Reset), y esto puede realizarse de dos formas:

- Pulsando L_1 , que conectará la patilla (pin) 12 del CI 3H7400 a masa.
- Logrando que los bits M_6 al M_{15} sean ceros.

También existen dos maneras de avanzar el direccionamiento de memoria, a saber:

- Es manual y se realiza cuando se está efectuando la programación. Se debe conectar la patilla 13 del CI 3E7400 a masa mediante el uso de la llave L_1 , lográndose de esta forma el avance, en una unidad, del mencionado contador.

- Es automático y se utiliza cuando se está ejecutando lo previamente programado en memoria. A tal efecto debe colocarse la llave L_1 a masa para que el avance por unidad del contador dependa exclusivamente de A , que es la salida "coincidente" de los comparadores (CI 7485) cuya función se describirá más adelante. La dirección elegida

Entradas en BCD natural		Salidas del decodificador											
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	—	—	—	—	—	—				
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
M ₃	M ₂	M ₁	M ₀	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	P ₇	P ₈	NO USE UTILIZAN	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fig. 4.—Tabla de verdad del decodificador (1F7442) de BCD natural a decimal (1 entre 10), utilizado en el circuito de pulsos de salida.

de memoria puede ser visualizada en binario natural por medio de 4 LEDs que muestran el estado del CONTADOR 74191.

Seguramente serán descriptores los circuitos de salida y sincronismo. El primero se basa, como ya se comentó con anterioridad, en el almacenamiento de un pulso (nivel alto) o valle (nivel bajo) en el bit M_1 , que se consigue mediante el uso de la llave L_1 . El mencionado bit se introduce en la patilla 12 (entrada de mayor peso significativo) del CI 1F7442, decodificador de BCD natural a decimal (1 entre 10), según se muestra. Los bits M_2, M_3 y M_4 se aplican a las entradas restantes del decodificador y son los que determinan o seleccionan los ocho canales de salida. Es conveniente que el lector analice la tabla de verdad del decodificador utilizado, la cual se puede visualizar en la Fig. 4. El segundo sincronismo también está compuesto por un decodificador del mismo tipo que el ya tratado para el primer circuito, existiendo salida de sincronismo, cuando se pasa de un pulso a un valle (cambio de nivel del bit M_1), en el canal seleccionado por los tres bits más significativos del contador de direccionamiento de memoria, que son las salidas A_1, A_2 y A_3 del CI 74191. Para comprender el funcionamiento de este circuito, se recomienda al lector que analice la tabla de verdad que se muestra en la Fig. 5.

Con referencia a los contadores principal y de barrido. Cada uno se implementa con tres CI 7480 conectados como décadas contadores en BCD y ubicados como 7A, 7B y 7C en el primero, y 6D, 5D y 4E para el segundo.

Entradas en BCD natural		Salidas del decodificador											
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	—	—	—	—	—	—				
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
M ₄	A ₃	A ₂	A ₁	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇	S ₈	NO USE UTILIZAN	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fig. 5.—Tabla de verdad del decodificador (4H7442) de BCD natural a decimal (1 entre 10), utilizado en el circuito de pulsos de sincronismo.

Fig. 8.—Fuente de alimentación.

Las salidas de los seis multiplexadores 74153, como los bits M_1 al M_6 , son mostrados en el panel frontal del equipo mediante los visualizadores de 7 segmentos.

La fuente de alimentación del equipo no requiere comentarios y puede ser apreciada en la Fig. 8.

Conclusiones:

El instrumento tratado ha sido utilizado con todo éxito en IMAF. Se utilizaron memorias de la familia TTL, por disponerse de existencia, aunque sería conveniente utilizar las correspondientes a CMOS con el objeto de instalar un sistema de alimentación a pilas, de forma que ante un eventual corte de energía no se pierda lo ya programado durante un tiempo prudencial (cambio de lugar del instrumento, corte de energía de corta duración, etc.).

Una dificultad encontrada en este equipo es la relativa complejidad de operación, preocupación de sus

Equipo de medida de continuidad basado en microprocesadores

(de la pág. 4)

- Las guías de los clavos fueron realizadas en PPRV (plástico reforzado con fibra de vidrio), obtenido eliminando el cobre de las placas que se usan para confeccionar circuitos impresos, similares a los medidos.
- Los resortes son fabricados comercialmente.

Conclusiones

El equipo desarrollado, justifica plenamente su uso en fabricación en serie de tableros o plaquetas de cir-

cuitos que tratarán de solucionar en un futuro próximo. Se piensa que un microprocesador sería una adecuada "interfase" entre dicho programador y el operador, es más, ¡el microprocesador de hecho podría ser el programador!

Agradecimientos

Los autores agradecen las valiosas sugerencias hechas por su Jefe de Grupo y Director del proyecto, Ing. Carlos B. Mezadour, así como también la colaboración prestada por todo el personal del Grupo de Resonancia Magnética Nuclear.

Un profundo reconocimiento para los señores Maximiliano Moreau, Gerardo Castro y Adrián R. Zavalla, quienes técnicos electrónicos especializados del GDEI los dos primeros, armaron y ajustaron el equipo en cuestión, mientras que el tercero se encargó del meca-nografía de este artículo. ■

cutos impresos, debido a su bajo costo y a la rapidez de operación (por ejemplo, una plaqueta de 100 puntos y 20 trazas se verifica en 5 décimas de segundo).

La generación de la tabla de referencia cruzada y de la tabla de cortocircuitos del patibon, es fácilmente realizable por cualquier usuario (cualesquiera sea el cableado) ya que esta regida por programas interactivos que indican las acciones a tomar en cada caso.

Agradecimientos

Se desea agradecer al Ing. E. Martínez, del grupo "Microprocesadores" del INTI, la provisión del software de control de la impresora empleada. ■